

Формирование активной гражданской позиции студенческой молодежи на основе реализации инновационных технологий воспитательной деятельности в вузах республики Крым

Н. В. ГОРБУНОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Актуальность проблемы исследования формирования активной гражданской позиции студентов обусловлена острой потребностью государства в высококвалифицированных профессионалах с активной гражданской позицией, патриотах, лидерах своей страны, созидателях будущего России. Социальный заказ общества высшей школе заключается в поиске эффективных технологий формирования активной гражданской позиции.

Целью исследования является выявление уровня сформированности гражданской позиции студенческой молодежи, разработка и апробация технологии формирования.

Методология и методики исследования. Исследование было проведено на базе Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (Республика Крым, г. Ялта). Методологическую основу исследования составили положения системного, аксиологического, личностно-ориентированного научных подходов. В эмпирическом исследовании приняли участие 128 обучающихся первых курсов. Для проведения исследования были выбраны следующие диагностические методики: тест-опросник для оценки роли гражданина, методика ценностных ориентаций Рокича, методика исследования самооценки личности по Будасси. Для статистической обработки результатов и определения корреляционных взаимосвязей между показателями был использован корреляционный анализ при помощи программы Statistica 8.

Результаты исследования. Анализ результатов исследования позволил выявить влияние применения в образовательном процессе инновационных технологий на формирование активной гражданской позиции студенческой молодежи. Подтверждена связь между общим уровнем активности и лидерских качеств и проявлением активной гражданской позиции у студентов, кроме того, некоторые показатели активности и лидерства коррелируют с показателями гражданской активности студентов ($p < 0,01$). Высокий уровень сформированности активной гражданской позиции выявлен у 20,2% студентов экспериментальной и 8,6% обучающихся контрольной групп. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности технологии формирования активной гражданской позиции студенческой молодежи. Выявлено, что наибольший интерес у студенческой молодежи вызывает участие в мероприятиях спортивной, патриотической, культурно-просветительской, социальной направленности.

Заключение. Уровень сформированности гражданской активности студенческой молодежи определяется активностью личности, лидерскими качествами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

активная гражданская позиция, студенческая молодежь, инновационные технологии воспитательной деятельности

Для цитирования: Горбунова Н. В. Формирование активной гражданской позиции студенческой молодежи на основе реализации инновационных технологий воспитательной деятельности в вузах республики Крым // Перспективы науки и образования. 2025. № 1. С. 746–759. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.48>

Поступила: 13.08.2024 | Одобрена: 13.11.2024 | Опубликовано: 28.02.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Formation of an active citizenship of student youth based on the implementation of innovative technologies of educational activities in universities of the republic of Crimea

N. V. GORBUNOVA

ABSTRACT

Introduction. The urgency of the problem of studying the formation of an active citizenship of students is due to the urgent need of the state for highly qualified professionals with an active civic position, patriots, leaders of their country, and creators of the future of Russia. The social order of society to higher education is to search for effective technologies for the formation of an active citizenship.

The purpose of the research is to identify the level of formation of the citizenship of student youth, the development and testing of formation technology.

Research methodology and methods. The study was carried out on the basis of the Humanities and Education Science Academy (Branch) of V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Yalta. The methodological basis of the study was the provisions of the system (V.I. Andreev, V.V. Kraevsky), axiological (G.M. Kojaspirova, V.A. Slastenin), personality-oriented (B.V. Serikov, I.S. Yakimanskaya) scientific approaches. To study the level of display of an active civil position, experimental and control groups of subjects were formed. The empirical study involved 128 first-year students.

The following diagnostic methods were selected for the study: a test questionnaire for assessing the role of a citizen, the method of Rokic's value orientations, the method of studying self-assessment of personality according to Budassi. The correlation analysis using Statistica 8 was used to determine the correlation relationships between the indicators and statistical processing of the results.

Study results. Analysis of the results of the study made it possible to identify the impact of the use of innovative technologies in the educational process on the formation of an active civic position of student youth. The relationship between the general level of activity and leadership qualities and the manifestation of an active civic position in students was confirmed, in addition, some indicators of activity and leadership correlate with indicators of civic activity of students ($p < 0.01$). A high level of formation of an active civil position was detected in 20.2% of students in the experimental and 8.6% of students in the control groups. The results indicate the effectiveness of the technology for the formation of an active civic position of student youth. It was revealed that the greatest interest among student youth is caused by participation in sports, patriotic, cultural and educational, social events.

Conclusion. The level of formation of civic activity of student youth is determined by personality activity, leadership qualities.

KEYWORDS

active citizenship, student youth, innovative technologies of educational activities

For Citation: Gorbunova, N. V. (2025). Formation of an active citizenship of student youth based on the implementation of innovative technologies of educational activities in universities of the republic of Crimea. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (1), 746–759. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.48>

Received: 13 August 2024 | Approved: 13 November 2024 | Published: 28 February 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Организацией Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры успешно реализуется программа продвижения ценностей глобального гражданства и мира через образование. ЮНЕСКО стимулирует преобразования в сфере образования в ходе реализации Рамочной программы действий по осуществлению Цели 4 в области устойчивого развития: обеспечение всеохватывающего, справедливого, качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Проблема формирования активной гражданской позиции студенческой молодежи находит отражение в нормативно-законодательной базе РФ: Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков); Распоряжении Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; Указе Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; Указе Президента Российской Федерации от 08.05.2024 г. № 314 «Об утверждении основ государственной политики российской федерации в области исторического просвещения». Согласно Федеральному Государственному стандарту высшего образования 3++ одной из ключевых задач образования является воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. Стратегические ориентиры воспитания обозначены Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в проекте «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Реализация стратегии направлена на личностные результаты, умения и навыки, успешную самореализацию в жизни и обществе.

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена социальным заказом общества на высококвалифицированных специалистов, патриотов и активных граждан своей страны, проявляющих активную гражданскую позицию, активно участвующих в жизни общества. А.В. Фахрутдинова подчеркивает роль информационно-коммуникационного подхода в развитии гражданской активности студентов, обосновывает положительное влияние информационного взаимодействия на гражданскую социализацию личности; подтверждает, что именно социальная вовлеченность выражает уровень гражданской активности студента [1].

Сахарчук Е.С. в работе «Аксиология образования: идеалы и объединяющие ценности в социальном воспитании современной студенческой молодежи» уточнены аксиологические основания современной воспитательной системы РФ [2]. В работе Гриценко В.В. «Значимость гражданской, этнической и региональной идентичности для жителей малых российских городов и ее детерминанты» представлен анализ субъективной значимости как важного ресурса групповой солидарности и социальной идентичности [3]. В статье «Отношение к патриотизму и патриотическая самоидентичность российской студенческой молодежи в условиях поляризации российского общества» выявлен недостаточный уровень патриотической самоидентичности, а также разработаны 5 типов отношения к патриотизму (Н.В. Муращенкова [4]). Сопоставлению патриотических настроений в различных социальных группах среди студентов, которое показало отсутствие вуза в перечне площадок для продвижения гражданско-патриотических повесток, посвящено исследование Р.В. Парма [5]. Учеными представлена модель формирования и развития креативно-конструктивного модуса гражданской активности молодого поколения (С.И. Беленцов [6]) и педагогическая технология ее реализации (Н. Власенко [7]).

Интерес для нашего исследования представляет и опыт зарубежных стран по гражданскому воспитанию. Так, в Эфиопии особое внимание уделяется формированию патриотически настроенных граждан для достижения социальной сплоченности, при этом содержание этического аспекта учебных программ может быть значительно улучшено за счет включения в нее контента с акцентом на гражданском образовании [8]. Исторически целью гражданского образования было воспитание ответственных, социализированных граждан, демонстрирующих чувство национальной идентичности, индивидуальной свободы и патриотизм [9]. В государственных средних

школах Таиланда особое внимание уделяется образованию в духе глобальной гражданственности путем их интеграции в школьные предметы и введения внеклассных мероприятий по привитию идей глобальной гражданственности [10]. В Индонезии роль гражданского образования и гражданской активности в продвижении гражданского поведения приводит к расширению прав и возможностей молодежи и долгосрочному положительному влиянию на социальные проблемы, благосостояние, творчество, интеллект, демократическое поведение, что способствует гражданскому развитию [11]. Уважение к независимости страны связано с ценностью суверенитета; отражает веру в величие и превосходство своей страны над другими; обеспечивает безусловную поддержку и преданность граждан [12]. Как гражданский идеал рассматривают космополитический патриотизм, объясняющий коллективную идентификацию, связывая патриотизм с глобальной ответственностью [13]. Заслуживает внимания подход ученых к изучению активной гражданской позиции в контексте решения экологических проблем [14], стихийных бедствий [15]. Цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества способствует развитию цифровых платформ, направленных на повышение эффективности вовлечения гражданских сообществ в процессы принятия решений [16].

Несмотря на актуальность и значимость проблемы формирования активных граждан нашей страны, ряд проведенных исследований, острым остается необходимость поиска эффективных механизмов повышения уровня гражданственности, гражданской активности, гражданской ответственности и поиск эффективных технологий формирования активной гражданской позиции у такой категории населения страны, как студенческая молодежь.

Целью настоящей статьи было выявить уровень сформированности активной гражданской позиции студенческой молодежи и влияние на эффективность данного процесса инновационных технологий воспитательной деятельности. Достижению данной цели, на наш взгляд, способствует реализация инновационных технологий воспитательной деятельности и, в частности, технологии формирования активной гражданской позиции студенческой молодежи.

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

Прежде всего рассмотрим сущность ключевого понятия исследования «гражданская позиция». Ученые трактуют данный термин как интегративную характеристику личности, отражающую отношение к обществу и государству, которое находит выражение в поступках (Е.В. Казаева [17]); интегративное качество личности, включающее понятия, знания, убеждения, поведение, нравственные характеристики (Г.Я. Гревцева [18]); нравственное качество личности, обеспечивающее сознательное и активное выполнение обязанностей перед государством и обществом (Г.М. Коджаспирова [19]); совокупность взглядов и убеждений, морально-этических норм, свойственных человеку, его действия и поступки в общественной жизни; ответственное отношение к выполнению гражданского долга, базирующееся на общечеловеческих нравственных ценностях, проявляющееся в толерантности к инакомыслию, способности выстраивать общение на основе взаимного уважения, «комплекс субъективных качеств личности, которые проявляются в отношениях и деятельности» (Г.Н. Филонов [20, с. 34]); элемент мировоззрения человека, включающий взгляды и убеждения, базирующиеся на системе общечеловеческих нравственных ценностей, проявляющийся в деятельности и активности (А.Ф. Абзалов [21]); отношение человека к себе как гражданину, его отношении к обществу, государству и гражданским правам (Т.И. Кобелева [22]); гражданский долг и гражданскую ответственность, патриотическое отношение к родине, позитивный взгляд на государство и гражданское общество; ценностное отношение личности к социальной действительности; осознанную проактивную жизненную позицию личности по основным вопросам общественной и государственной жизни (К.И. Маслов [23]). Модель социального конструирования гражданской идентичности учащихся в условиях поликультурного воспитания предложена в исследовании Е.Е. Соловьевой [24].

В рамках нашего исследования гражданскую позицию трактуем как качество личности, проявляющееся в выражении своего ответственного отношения к окружающему миру, формирующееся и развивающееся в рамках социальных контактов (Н.В. Горбунова, А.С. Фетисов [25]).

В исследовании Е.В. Казаевой определена структура гражданской позиции, включающая когнитивный компонент, который содержит знания о законах общественной жизни, правах и обязанностях человека и гражданина, которые позволяют ориентироваться в общественной жизни; аффективно-ценностный компонент, который содержит чувства индивида по отношению к общественным ценностям и обеспечивает адекватность оценки общественных событий и явлений; поведенческий компонент, обеспечивающий активное участие в общественной жизни, саморазвитие и самореализацию [17, с. 311-312]. По Г.Я. Гревцевой, структура гражданской позиции включает мировоззренческий (знания, система ценностей); оценочный (морально-нравственное, политическое и правовое самосознание личности); культурный (поведение и отношения человека с обществом и государством) компоненты [18]. А.Ф. Абзалов одним из ключевых в структуре гражданской позиции выделяет нравственный компонент [21]. С.О. Домбек, Н.В. Лебедева отмечают три компонента гражданской позиции: познавательный, включающий формирование базовых ценностей личности, определяющих смысл человеческой жизни; мотивационно-ориентировочный, содержащий систему усвоенных индивидом нравственных норм на основе установок и требований общества и государства; поведенческий, связанный с реальным поведением человека [26].

Таким образом, ключевая дефиниция исследования – «гражданская позиция» рассматривалась учеными с различных подходов. При этом большинство ученых сходились во мнении, что данный термин следует трактовать как интегративную и нравственную составляющую личности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для определения уровня сформированности активной гражданской позиции студентов были определены критерии и показатели:

- мотивационный критерий с показателями: мотивированность студентов к проявлению активной гражданской позиции; интерес студентов к организации и проведению различных мероприятий, участию в мероприятиях гражданской, патриотической, социальной направленности;
- когнитивный критерий с показателями: знания прав и обязанностей граждан; понимание сущности и содержания общественно-значимой деятельности;
- практический критерий с показателями: активное участие в общественно-значимых делах социальной, гражданско-патриотической, социальной, спортивной направленности; умение организовать мероприятие гражданской направленности;
- рефлексивный критерий с показателями: способность к оценке, самооценке своей деятельности; способность оценивать мотивы и установки, лежащие в основе собственной общественно значимой деятельности.

На основании выделенных критериев и показателей были охарактеризованы уровни сформированности активной гражданской позиции студенческой молодежи: высокий, достаточный, удовлетворительный, низкий.

Высокий уровень сформированности активной гражданской позиции студентов характеризовался их мотивированностью к проявлению активной гражданской позиции; интересом к организации и проведению различных мероприятий, участию в мероприятиях гражданской, патриотической, социальной направленности; знанием прав и обязанностей граждан; пониманием сущности и содержания общественно-значимой деятельности; активным участием в общественно-значимых делах социальной, гражданско-патриотической, социальной, спортивной направленности; умением организовать мероприятие гражданской направленности; способностью к оценке, самооценке своей деятельности; способностью оценивать мотивы и установки, лежащие в основе собственной общественно значимой деятельности.

Для достаточного уровня сформированности активной гражданской позиции свойственна мотивированность к ее проявлению; интерес к организации и проведению различных меро-

приятий, участию в мероприятиях гражданской, патриотической, социальной направленности; знание прав и обязанностей граждан; понимание сущности и содержания общественно-значимой деятельности; участие в общественно-значимых делах социальной, гражданско-патриотической, социальной, спортивной направленности; способность к оценке, самооценке своей деятельности. Однако студентам было сложно оценивать мотивы и установки, лежащие в основе собственной общественно значимой деятельности; самостоятельно организовать мероприятие гражданской направленности.

Студенты с удовлетворительным уровнем сформированности активной гражданской позиции принимали участие в мероприятиях гражданской, патриотической, социальной направленности; в общественно-значимых делах социальной, гражданско-патриотической, социальной, спортивной направленности; понимали сущность и содержание общественно-значимой деятельности. В то же время студенты были недостаточно мотивированы к организации и проведению различных мероприятий гражданско-патриотической направленности; демонстрировали бессистемные знания о правах и обязанностях граждан. Им было сложно оценивать мотивы и установки, лежащие в основе собственной общественно значимой деятельности и собственную деятельность.

Для низкого уровня сформированности активной гражданской позиции было свойственно понимание сущности и содержания общественно-значимой деятельности. Однако они проявляли желание участвовать в мероприятиях гражданской, патриотической, социальной направленности; в общественно-значимых делах социальной, гражданско-патриотической, социальной, спортивной направленности; не были мотивированы к организации и проведению различных мероприятий гражданско-патриотической направленности; демонстрировали бессистемные знания о правах и обязанностях граждан. Им было сложно оценивать мотивы и установки, лежащие в основе собственной общественно значимой деятельности, и собственную деятельность. Для проверки уровня сформированности активной гражданской позиции студенческой молодежи были подобраны диагностические методики оценивания: тест-опросник для оценки роли гражданина, методика ценностных ориентаций Рокича, тестирование, решение кейсов, опосредованное наблюдение, задание «Проведи общественно-значимое мероприятие», методика исследования самооценки личности по Будасси, эссе «Моя гражданская позиция».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В таблице 1 представлен количественный анализ результатов выполнения заданий на констатирующем этапе эксперимента.

Таблица 1

Уровни сформированности активной гражданской позиции студенческой молодежи на констатирующем этапе эксперимента (в %)

	Мотивационный		Когнитивный		Поведенческий		Рефлексивный		Общий уровень	
	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ
Высокий	8,2	7,8	7,6	7,4	6,8	6,4	6,2	6,2	7,2	7
Достаточный	14,2	14,6	12,2	13,6	11,8	12,4	10,4	10,8	12,2	12,8
Удовлетворительный	53	53,8	51,6	52,6	52,2	52,8	53,8	53,2	52,6	53,2
Низкий	24,6	23,8	28,6	26,4	29,2	28,4	29,6	29,8	28	27

Как свидетельствует анализ результатов констатирующего этапа эксперимента общие уровни сформированности активной гражданской позиции у студентов распределились следующим образом: высокий уровень выявлен у 7,2% испытуемых экспериментальной и 7% студентов контрольной групп; достаточный – у 12,2% обучающихся экспериментальной и 12,8% респондентов контрольной групп; удовлетворительный – у 52,6% студентов экспериментальной и 53,2% респондентов контрольной групп; низкий – у 28% обучающихся экспериментальной и 27% испытуемых контрольной групп.

Формирование активной гражданской позиции студенческой молодежи на базе Гуманитарно-педагогической академии осуществлялось с помощью использования инновационной технологии «Образовательная коллаборация», в рамках которой предполагалась модульная организация воспитательного процесса. Ключевая идея реализации технологии заключается в воспитании активных граждан страны, лидеров, думающих людей. Методологической основой реализации технологии выступали личностно-ориентированный и средовой научные подходы. Средовой подход предполагал создание креативной воспитательной среды вуза.

Технология реализовывалась на основе принципов активности и лидерства, полифункциональности, креативности, взаимодействия. Принцип активности и лидерства предполагает осмысление граней эффективного лидера. Одним из ключевых аспектов лидерства является умение наладить эффективную коммуникацию и работать в коллективе. Данный принцип предполагает открытость новым идеям и методам, инновациям. Эффективный лидер управляет людьми, основываясь на признании и доверии (Дж. Адаир, М. Кетс де Врис [27; 28]).

Принцип полифункциональности предполагал освоение будущими специалистами набора дополнительных компетенций, смежных профессий. Данный принцип предполагает слияние функций (личностно-развивающая, образовательная, воспитательная, поисково-исследовательская, коммуникативная, инновационно-прогностическая, общественно-преобразующая, культурно-эстетическая, социально-адаптивная, профориентационная) в единое профессионально-смысловое поле, что обеспечивает синергетический эффект (С.С. Зенгин [29]).

Принцип креативности предполагает развитие умения генерировать идеи, находить нестандартные пути решения проблем. Данный принцип является одним из важных в развитии самостоятельности и творческого мышления студентов (Г.И. Кирилова [30]).

Принцип взаимодействия лежит в основе воспитания, предусматривает способ, процесс и результат достижения совместной цели в деятельности, обоюдное принятие смысла, содержания, форм и методов достижения этой цели, своеобразное разделение труда, добровольное принятие соответствующих ролей, требующее согласования и согласованности действий. Успех педагогического взаимодействия во многом предопределяется свойствами личности партнеров, прежде всего, такими как направленность личности, педагогический такт, толерантность.

Технология «Образовательная коллаборация» включала следующие модули: интеллектуальный, культурологический, креативный, филологический и ораторский, экономический и маркетинговый, лидерский, профессиональный. Реализация модулей осуществлялась в зависимости от уровня их сложности либо сессионно, либо занятия проводились один раз в неделю. Так, сессионно реализовывались интеллектуальный и лидерский модули. Один раз в неделю реализовывали культурологический, креативный, филологический и ораторский, экономический и маркетинговый, правовой модуль; IT-модуль, профессиональный модуль. Для реализации технологии «Образовательная коллаборация» были предложены следующие техники: «Джамп», «Блокчейн», «Софт-эджукейшн», «Коучинг», «Креативная педагогика», «Цифровая педагогика», «Педагогический дизайн», «Зеленое поле». Были определены форматы реализации технологии «Образовательная коллаборация: коворкинг-зона, точка кипения, тематические уикэнды, проектные сессии, стратегические сессии. В рамках реализации технологии «Образовательная коллаборация» студентам был предложен ряд проектов: «Профессионал будущего», «Креативный абитуриент», «Летние школы», «Ялта – образование, отдых, оздоровление, культура, туризм», «Индивидуально-творческая подготовка», «Социальное партнерство», «Образовательные зоны интеллекта», «Одаренные студенты».

Раскроем подробнее содержание некоторых предложенных проектов. Проект «Профессионал будущего» реализуется путем создания креативной группы, включающей одного студента-первокурсника с каждого направления подготовки. Каждый месяц студенты проходят один из тематических модулей в формате креативной сессии или тематического уикэнда. В результате освоения каждого модуля получаем результат в виде продукта деятельности (картина, проект, презентация музыкального произведения и т. д.).

Проект «Креативный абитуриент» предусматривает организацию работы в профильных классах, психолого-педагогических классах, инновационных образовательных площадок, освоение профессий будущего.

Проект «Индивидуально-творческая подготовка» направлен на развитие творческих способностей обучающихся творческих направлений подготовки «Музыка», «Дизайн», «Живопись».

Проект «Социальное партнерство» предусматривал подготовку будущих специалистов в сетевом формате в процессе тесного взаимодействия с дворцами-музеями Республики Крым.

Проект «Образовательные зоны интеллекта» направлен на развитие интеллекта, эмоционального интеллекта, дивергентного и конвергентного мышления; осознание роли педагога и ответственного интеллекта в образовательном процессе.

На контрольном этапе эксперимента проводили контрольный диагностический срез с целью выявления эффективности технологии формирования активной гражданской позиции студенческой молодежи. В таблице 2 представлены сравнительные количественные результаты выполнения заданий на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.

Таблица 2

Сравнительные уровни сформированности активной гражданской позиции студенческой молодежи на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (в %)

Критерии	Мотивационный		Когнитивный		Поведенческий		Рефлексивный		Общий уровень	
	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ	КГ
Констатирующий этап										
Высокий	8,2	7,8	7,6	7,4	6,8	6,4	6,2	6,2	7,2	7
Достаточный	14,2	14,6	12,2	13,6	11,8	12,4	10,4	10,8	12,2	12,8
Удовлетворительный	53	53,8	51,6	52,6	52,2	52,8	53,8	53,2	52,6	53,2
Низкий	24,6	23,8	28,6	26,4	29,2	28,4	29,6	29,8	28	27
Контрольный этап										
Высокий	23,8	9,8	20,2	8,8	19,4	8,2	17,6	7,6	20,2	8,6
Достаточный	28,6	18,2	26,8	15,2	23,2	15,6	21	13,6	24,8	15,6
Удовлетворительный	41,4	52,4	45,6	53,4	48,8	51,4	52,2	53,6	47,2	52,8
Низкий	6,2	19,6	7,4	22,6	8,6	24,8	9,2	25,2	7,8	23

Как показывает анализ результатов контрольного этапа эксперимента в экспериментальной группе выявлены существенные положительные изменения. Так, наблюдался значительный рост численности испытуемых с высоким – до 20,2% (было 7,2%) и достаточным – до 24,8% (было 12,2%) уровнями сформированности активной гражданской позиции и снижение количества обучающихся с удовлетворительным – до 47,2% (было 52,6%) и низким – до 7,8% (было 28%) уровнями.

В контрольной группе на контрольном этапе эксперимента также наблюдали некоторые положительные изменения, хотя и менее существенные: увеличилось количество респондентов с высоким – до 8,6% (было 7%) и достаточным – до 15,6% (было 12,8%) уровнями и снизилось число испытуемых с удовлетворительным – до 52,8% (было 53,2%) и низким – до 23% (было 27%) уровнями сформированности активной гражданской позиции.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью применения χ^2 критерия. Исходные результаты представлены в таблице 3.

Число степеней свободы равно 3. Значение критерия χ^2 составляет 20.948. Критическое значение χ^2 при уровне значимости $p=0.01$ составляет 11.345. Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне значимости $p<0.01$. Уровень значимости $p<0,001$.

Таблица 3

Частотные распределения для расчета χ^2

Факторный признак	Результативный признак		Сумма
	ЭГ	КГ	
Высокий	29	13	42
Достаточный	35	23	58
Удовлетворительный	67	77	144
Низкий	11	34	45
Всего	142	147	289

На основе полученных данных был проведен корреляционный анализ при помощи программы Statistica 8. Данный метод обработки статистических данных позволяет измерить корреляционные связи между исследуемыми показателями. Корреляционный анализ выполнен с целью проверки гипотезы о взаимосвязи между показателями уровня сформированности активной гражданской позиции с использованием коэффициентов корреляции. В рамках корреляционного анализа было построено корреляционное поле и составлена корреляционная матрица; вычислены коэффициенты корреляции и корреляционных отношений; проведена проверка статистической гипотезы значимости связи.

В таблице 4 представлена матрица корреляционных взаимосвязей между показателями уровня сформированности активной гражданской позиции студенческой молодежи.

Таблица 4

Матрица данных корреляционных связей между показателями

Наименование показателей	1	2	3	4	5	6	7	8
мотивированность студентов к проявлению активной гражданской позиции		0,51*	0,13	0,15	0,50	0,44	0,10	0,10
интерес студентов к организации и проведению различных мероприятий, участию в мероприятиях гражданской, патриотической, социальной направленности			0,12	0,13	0,79*	0,39	0,11	0,10
знания прав и обязанностей граждан				0,52*	0,49	0,36	0,15	0,11
понимание сущности и содержания общественно-значимой деятельности					0,53*	0,37	0,13	0,12
активное участие в общественно-значимых делах социальной, гражданско-патриотической, социальной, спортивной направленности						0,96*	0,12	0,19
умение организовать мероприятие гражданской направленности							0,33	0,54*
способность к оценке, самооценке своей деятельности								0,87*
способность оценивать мотивы и установки, лежащие в основе собственной общественно значимой деятельности								

Примечание: знаком «*» – отмечены значимые корреляционные взаимосвязи уровня значимости $p < 0,001$.

Исходя из полученных данных и корреляционной матрицы следует отметить, что в исследуемых показателях отсутствуют отрицательные «обратно-пропорциональные корреляционные связи». Данная характеристика свидетельствует о том, что все рассматриваемые показатели сформированности активной гражданской позиции имеют прямую, положительную взаимосвязь. Показатель «мотивированность студентов к проявлению активной гражданской позиции» имеет наиболее значимую прямо-пропорциональную корреляционную связь с показателем «интерес

студентов к организации и проведению различных мероприятий, участию в мероприятиях гражданской, патриотической, социальной направленности» (0,51*), что свидетельствует о том, что данные показатели являются взаимозависимыми и имеют влияние одного порядка. Полученные значения указывают на наличие прямой зависимости между этими показателями. При этом показатель «мотивированность студентов к проявлению активной гражданской позиции» не имеет взаимосвязи с такими показателями, как «способность к оценке, самооценке своей деятельности»; «способность оценивать мотивы и установки, лежащие в основе собственной общественно значимой деятельности», «знания прав и обязанностей граждан»; «понимание сущности и содержания общественно-значимой деятельности». Таким образом, все показатели сформированности активной гражданской позиции так или иначе взаимосвязаны друг с другом, и исключение одного из них не приведет к полученным в настоящем исследовании данным.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как показал детальный анализ проблемы формирования активной гражданской позиции студенческой молодежи, ее формирование зависит от личностных качеств, мировоззрения личности, активности в общественной и общественно-политической деятельности.

Как выявлено на основе анализа результатов педагогических исследований, гражданская позиция представляет собой интегративное качество личности, выражающееся в ответственном отношении к выполнению гражданского долга, базирующееся на общечеловеческих нравственных ценностях, проявляющееся в активности и деятельности. Мнение авторов (Г.Я. Гревцева, Е.В. Казаева) [17; 18] мы полностью разделяем.

В ходе исследования нами выявлены критерии (мотивационный, когнитивный, поведенческий, рефлексивный), уточненные в показателях (мотивированность студентов к проявлению активной гражданской позиции; интерес студентов к организации и проведению различных мероприятий, участию в мероприятиях гражданской, патриотической, социальной направленности; знание прав и обязанностей граждан; понимание сущности и содержания общественно-значимой деятельности; активное участие в общественно-значимых делах социальной, гражданско-патриотической, социальной, спортивной направленности; умение организовать мероприятие гражданской направленности; способность к оценке, самооценке своей деятельности; способность оценивать мотивы и установки, лежащие в основе собственной общественно значимой деятельности), что соотносится с критериями оценивания уровня сформированности активной гражданской позиции Т.И. Кобелевой [22]. По мнению Т.И. Кобелевой, показателями сформированности гражданской позиции являются мотивационно-потребностный, оценочно-эмоциональный и деятельностный: интерес к правовой, политической и общественной сферам, сознательное отношение к своим политическим и гражданским правам, соотнесение их с обязанностями, наличие потребности участия в жизни гражданского общества и государства, положительное отношение к государству, праву и гражданскому обществу, умения и навыки, необходимые для успешной реализации своих гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить взаимосвязь между сформированностью личностных качеств, отражающей устойчивую мотивацию к активной деятельности и проявлению активной гражданской позиции; мировоззрением личности, базирующемся на системе знаний; активностью личности, проявляющейся в поведении и активной общественно-значимой деятельности гражданского характера; способностью личности к самоанализу и самооценке собственной общественно-значимой деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Студенческая молодежь является одной из наиболее активных категорий населения нашей страны. Именно в ее руках будущее страны, ее процветание и развитие. В связи с этим необходимо формирование активных граждан, равнодушных, творческих лидеров, высококвалифицированных профессионалов, активно участвующих в общественно-политической жизни страны и общества.

В ходе проведенного теоретического анализа научной литературы выявлено существование широкого научного поля, посвященного изучению проблемы формирования активной гражданской позиции студенческой молодежи. Проведенный анализ позволил сформулировать рабочее определение ключевой дефиниции исследования и трактовать гражданскую позицию как качество личности, проявляющееся в выражении своего ответственного отношения к окружающему миру, формирующееся и развивающееся в рамках социальных контактов.

В результате проведенного исследования установлена взаимосвязь личностных качеств, отражающих устойчивую мотивацию к активной деятельности и проявлению активной гражданской позиции; мировоззрению личности, базирующемуся на системе знаний; активности личности, проявляющейся в поведении и активной общественно-значимой деятельности гражданского характера; способности личности к самоанализу и самооценке собственной общественно-значимой деятельности. Данная статья подготовлена в рамках реализации проекта РФ «Формирование активной гражданской позиции студенческой молодежи Республики Крым» № 24-28-20453. Перспективы дальнейшего исследования видим в разработке и апробации разноразмерной системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Fakhrutdinova A. V., Terentyeva I. V., Gaidamashko I. V., Maklakova N. V. Students civic activity: Information and communication approach // *Utopia y Praxis Latinoamericana*. 2020. Vol. 25, № 7. P. 289-295. DOI: 10.5281/zenodo.4009726.
2. Сахарчук Е. С. Аксиология образования: идеалы и объединяющие ценности в социальном воспитании современной студенческой молодежи // *Образование и наука*. Т. 25 (3). 2023. С. 67-96. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-3-67-96.
3. Гриценко В. В. Значимость гражданской, этнической и региональной идентичности для жителей малых российских городов и ее детерминанты // *Социальная психология и общество*. Т. 11 (4). 2020. С. 165-181. DOI: 10.17759/sps.2020110412.
4. Муращенкова Н. В. Отношение к патриотизму и патриотическая самоидентичность российской студенческой молодежи в условиях поляризации российского общества // *Социальная психология и общество*. Т. 14 (4). 2023. С. 68-88. DOI: 10.17759/sps.2023140405.
5. Парма Р. В. Продвижение патриотической повестки в социальных медиа среди российской студенческой молодежи // *Высшее образование в России*. Т. 33 (1). 2024. С. 44-67. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-1-44-67.
6. Belentsov S. I. Modeling of the Creative and Constructive Modus of Youth Civic Activity // *European Journal of Contemporary Education*. 2023. Vol. 12, № 2. Pp. 342-351. DOI: 10.13187/ejced.2023.2.342.
7. Belentsov S. I., Vlasenko N., Sapronova S., Rubtsova E. Pedagogical Technology of Formation and Development Creative-Constructive Modus of Younger Generation's Civic Activity // *European Journal of Contemporary Education*. 2024. Vol. 13, № 1. P. 14-22. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.14.
8. Ghebru B., Lloyd M. From civic to citizenship education: Toward a stronger citizenship orientation in the Ethiopian CEE curriculum // *International Journal of Educational Development*. 2020. Vol. 72. P. 102143. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2019.102143.
9. Blevins Br. Research on equity in civics education // *The Journal of Social Studies Research*. 2022. Vol. 46. P. 1-6. DOI:10.1016/j.jssr.2021.12.001.
10. Chobphon P. Global citizenship education in a politically polarised country: Thai teachers' perspectives // *Teaching and Teacher Education*. 2024. Vol. 138. P. 104428.
11. Saud M. Civic engagement, youth socialisation and participation in public spheres in Indonesia // *Children and Youth Services Review*. 2020. Vol. 119. P. 105669. DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.105669.
12. Kołeczek M., Jamróz-Dolińska K., Rupar M., Sekerdej M. Thinking like a patriot: Criticising the country and the nation is linked to the differences in thinking style and cognitive ability // *Personality and Individual Differences*. 2022. Vol. 195. P. 111670. DOI: 10.1016/j.paid.2022.111670.
13. Erez L., Laborde C. Cosmopolitan Patriotism as a Civic Ideal // *American Journal of Political Science*. 2020. Vol. 64. No. 1. P. 191-203. DOI: 10.1111/ajps.12483.
14. Aydin E., Bagci S. C., Kelesoglu İ. Love for the globe but also the country matter for the environment: Links

- between nationalistic, patriotic, global identification and pro-environmentalism // *Journal of Environmental Psychology*. 2022. Vol. 80. P. 101755. DOI: 10.1016/j.jenvp.2021.101755.
15. Nissen S., Carlton S. The civic legacies of disaster for youth political agency // *Political Geography*. 2023. Vol. 107. P. 102970. DOI: 10.1016/j.polgeo.2023.102970.
 16. Kassen M. Understanding decentralized civic engagement: Focus on peer-to-peer and blockchain-driven perspectives on e-participation // *Technology in Society*. 2021. Vol. 66 (5). P. 101650. DOI: 10.1016/j.techsoc.2021.101650.
 17. Казаева Е. В. Педагогическая концепция развития гражданской позиции будущего учителя. М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010. 439 с.
 18. Гревцева Г. Я., Скребцова Т. П. Гражданское воспитание детей и подростков в учреждениях социальной сферы. Челябинск: Цицеро, 2011. 260 с.
 19. Коджаспирова Г. М. Культура профессионального самообразования педагога. М.: Гардарики, 1994. 146 с.
 20. Филонов Г. Н. Феномен гражданственности в структуре личностного развития // *Педагогика*. 2002. С. 24-29.
 21. Абзалов А. Ф. Педагогические условия формирования гражданской позиции у студентов вузов в процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: дис... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2006. 151 с.
 22. Кобелева Т. И. Формирование гражданской позиции учащихся старших классов средствами социального проектирования: дис. ...канд. пед. наук. Самара, 2006. 186 с.
 23. Маслов К. И. Образовательная среда вуза как фактор развития гражданской позиции студентов: дис. ... канд. пед. наук. Краснодар, 2008. 253 с.
 24. Соловьева Е. Е., Попова С. И. Модель социального конструирования гражданской идентичности учащихся в условиях поликультурного воспитания // *Перспективы науки и образования*. 2020. № 1 (43). С. 105-118. DOI: 10.32744/pse.2020.1.8.
 25. Горбунова Н. В., Фетисов А. С. Формирование гражданской идентичности молодежи в современных социокультурных условиях // *Формирование гражданской идентичности как важнейший приоритет государственной образовательной политики России. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 30-летию государственного праздника Российской Федерации «День России»*. Махачкала, 2022. С. 100-106.
 26. Домбек С. О., Лебедева Н. В. Понимание гражданской позиции будущими педагогами // *Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки*. 2014. № 5. С. 381-387.
 27. Адаир, Джон. Искусство управлять людьми и самим собой. Москва: Эксмо, 2007. 656 с.
 28. Кетс де Врис, Манфред. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2004. 311 с.
 29. Зенгин С. С. Принцип полисубъектности художественно-творческого проектирования в вузе творческой направленности // *Образование и общество*. 2015. № 5. С. 47-52.
 30. Кирилова Г. И., Волик О. Н. Актуальные вопросы креативного образования как основы развития личности в информационном обществе // *Образовательные технологии и общество*. Т. 11. 2008. № 4. С. 297-305.

REFERENCES

1. Fakhrutdinova A. V., Terentyeva I. V., Gaidamashko I. V., Maklakova N. V. Students civic activity: Information and communication approach. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 2020, vol. 25, no. 7, pp. 289-295. DOI: 10.5281/zenodo.4009726.
2. Saxarchuk E. S. Axiology of education: ideals and unifying values in the social education of modern student youth. *Education and Science*, 2023, vol. 25 (3), pp. 67-96. DOI: 10.17853/1994-5639-2023-3-67-96.
3. Gricenko V. V. The importance of civil, ethnic and regional identity for residents of small Russian cities and its determinants. *Social psychology and Society*, 2020, vol. 11 (4), pp. 165-181. DOI: 10.17759/sps.2020110412.
4. Murashhenkova N. V. Attitude to patriotism and patriotic self-identity of Russian student youth in the conditions of polarization of Russian society. *Social psychology and society*, 2023, vol. 14 (4), pp. 68-88. DOI: 10.17759/sps.2023140405.
5. Parma R. V. Promotion of the patriotic agenda in social media among Russian students. *Higher education in Russia*, 2024, vol. 33 (1), pp. 44-67. DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-1-44-67.
6. Belentsov S. I. Modeling of the Creative and Constructive Modus of Youth Civic Activity. *European Journal of*

- Contemporary Education*, 2023, vol. 12, no. 2, pp. 342-351. DOI: 10.13187/ejced.2023.2.342.
7. Belentsov S. I., Vlasenko N., Sapronova S., Rubtsova E. Pedagogical Technology of Formation and Development Creative-Constructive Modus of Younger Generation's Civic Activity. *European Journal of Contemporary Education*, 2024, vol. 13, no. 1, pp. 14-22. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.14.
 8. Ghebru B., Lloyd M. From civic to citizenship education: Toward a stronger citizenship orientation in the Ethiopian CEE curriculum. *International Journal of Educational Development*, 2020, vol. 72, p. 102143. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2019.102143.
 9. Blevins Br. Research on equity in civics education. *The Journal of Social Studies Research*, 2022, vol. 46, pp. 1-6. DOI:10.1016/j.jssr.2021.12.001.
 10. Chobphon P. Global citizenship education in a politically polarised country: Thai teachers' perspectives. *Teaching and Teacher Education*, 2024, vol. 138, p. 104428.
 11. Saud M. Civic engagement, youth socialisation and participation in public spheres in Indonesia. *Children and Youth Services Review*, 2020, vol. 119, p. 105669. DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.105669.
 12. Kołeczek M., Jamróz-Dolińska K., Rupar M., Sekerdej M. Thinking like a patriot: Criticising the country and the nation is linked to the differences in thinking style and cognitive ability. *Personality and Individual Differences*, 2022, vol. 195, p. 111670. DOI: 10.1016/j.paid.2022.111670.
 13. Erez L., Laborde C. Cosmopolitan Patriotism as a Civic Ideal. *American Journal of Political Science*, 2020, vol. 64, no. 1, pp. 191-203. DOI: 10.1111/ajps.12483.
 14. Aydin E., Bagci S. C., Kelesoglu İ. Love for the globe but also the country matter for the environment: Links between nationalistic, patriotic, global identification and pro-environmentalism. *Journal of Environmental Psychology*, 2022, vol. 80 (1), p. 101755. DOI: 10.1016/j.jenvp.2021.101755.
 15. Nissen S., Carlton S. The civic legacies of disaster for youth political agency. *Political Geography*, 2023, vol. 107, p. 102970. DOI: 10.1016/j.polgeo.2023.102970.
 16. Kassen M. Understanding decentralized civic engagement: Focus on peer-to-peer and blockchain-driven perspectives on e-participation. *Technology in Society*, 2021, vol. 66 (5), p. 101650. DOI: 10.1016/j.techsoc.2021.101650.
 17. Kazaeva E. V. Pedagogical concept of the development of the civic position of the future teacher. Moscow, VLADOS Center Publ., 2010. 439 p. (in Russ.).
 18. Grevceva G. Ya., Skrebzova T. P. Civic education of children and adolescents in social institutions. Chelyabinsk, Cicero Publ., 2011. 260 p. (in Russ.).
 19. Kojaspirova G. M. Culture of professional self-education of a teacher. Moscow, Gardariki Publ., 1994. 146 p. (in Russ.).
 20. Filonov G. N. The phenomenon of citizenship in the structure of personal development. *Pedagogy*, 2002, pp. 24-29.
 21. Abzalov A. F. Pedagogical conditions for the formation of a civic position among university students in the process of studying the discipline «Life safety». Dr. Ped. Sci. Diss. Yekaterinburg, 2006. 151 p. (In Russ.).
 22. Kobeleva T. I. Formation of the civic position of high school students by means of social design. Dr. Ped. Sci. Diss. Samara, 2006. 186 p. (In Russ.).
 23. Maslov K. I. The educational environment of the university as a factor in the development of the civic position of students. Dr. Ped. Sci. Diss. Krasnodar, 2008. 253 p. (In Russ.).
 24. Solovyova E. E., Popova S. I. Model of social construction of students' civic identity in the context of multicultural education. *Perspectives of science and education*, 2020, no. 1 (43), pp. 105-118, DOI: 10.32744/pse.2020.1.8.
 25. Gorbunova N. V., Fetisov A. S. Formation of the civic identity of youth in modern socio-cultural conditions / Formation of civic identity as the most important priority of the state educational policy of Russia. *Collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 30th anniversary of the state holiday of the Russian Federation «Russia Day»*. Makhachkala, 2022, pp. 100-106.
 26. Dombek S. O., Lebedeva N. V. Understanding the civic position of future teachers. *Bulletin of the Pskov State University*, 2014, no. 5, pp. 381-387.
 27. Adair John. The art of managing people and yourself. Moskva, Eksmo Publ., 2007. 656 p. (in Russ.).
 28. Kets de Vries, Manfred. The mystique of leadership. The development of emotional intelligence. Moscow, Alpina Business Books Publ., 2004. 311 p. (in Russ.).
 29. Zengin S. S. The principle of polysubjectivity of artistic and creative design in the university of creative orientation. *Education and society*, 2015, no. 5, pp. 47-52.
 30. Kirilova G. I., Volik O. N. Topical issues of creative education as a basis for personal development in the information society. *Educational technologies and society*, 2008, vol. 11, no. 4, pp. 297-305.

Авторы**Горбунова Наталья Владимировна**

(Россия, г. Ялта)

Профессор, доктор педагогических наук, директор
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского» в г. Ялте
E-mail: natalya-gor2008@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-5377-9466
Scopus Author ID: 57195348905

Authors**Natalia V. Gorbunova**

(Russia, Yalta)

Professor, Dr. Sci. (Educ.), Director
Humanitarian and Pedagogical Academy (branch)
V.I. Vernadsky Crimean Federal University
E-mail: natalya-gor2008@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-5377-9466
Scopus Author ID: 57195348905

Вклад авторов**Горбунова Н. В.:** Верификация данных

© Горбунова Н. В., 2025

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution**Natalia V. Gorbunova:** Validation

© Natalia V. Gorbunova, 2025

The author declared no conflicts of interest